

CHINA: SUA TRANSIÇÃO NO MAIOR CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNDO

Cinthia Lima Guedes, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, cinthia.guedes@fatec.sp.gov.br
Esther Beatriz Santos Oliveira, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, esther.oliveira@fatec.sp.gov.br
Lígia Duarte Guerra, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, ligia.guerra@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A China, desde a década de 1980 quando o governo passou para o líder Deng Xiaoping, transitou por grandes mudanças. Estas das quais proporcionaram a abertura de suas portas para o mercado internacional, que em pouco tempo e com as novas políticas de desenvolvimento industrial trazidas e trabalhadas no governo de Deng tornaram a China na grande potência do Leste Asiático que é atualmente. Desde a utilização da antiga Rota da Seda à nova estratégia *One Belt One Road*, a China se destaca como um grande apoio e polo econômico e centro de distribuição de diversos países da região da Ásia e do globo, com produtos finalizados, matérias-primas, serviços logísticos etc. Os investimentos realizados no longo prazo em sua infraestrutura logística proporcionaram uma base sólida para sua rápida reação no cenário da pandemia, e inclusive, o crescimento de seu *e-commerce*, o que aumentou também a demanda de imóveis logísticos no país.

Palavras-chaves: *Centro de Distribuição, China, Logística.*

ABSTRACT. China, since the 1980's when the government passed to the leader Deng Xiaoping, has gone through great changes. These have provided the opening of its doors to the international market, which in a short time and with the new industrial development policies brought and worked on by Deng's government have turned China into the great East Asian power it is today. From the use of the old Silk Road to the new One Belt, One Road strategy, China stands out as a major support and economic hub and distribution center for several countries in the Asian region and the globe, with its finished products, raw materials, logistics services etc. The investments made in the long term in its logistics infrastructure provided a solid base for its quick reaction in the pandemic scenario, and even the growth of its *e-commerce*, which also increased the demand for logistics real estate in the country.

Keywords: *Distribution Center, China, Logistics.*

1. INTRODUÇÃO

Sendo uma das civilizações mais antigas do mundo, a China vem provando um rápido crescimento desde sua abertura comercial na década de 80, quando, ao comando de Deng Xiaoping, o país começou a abordar novas estratégias de internacionalização, desde o desenvolvimento do mercado interno ao uso de investimento e capital do exterior para a melhoria de sua infraestrutura e diversos campos da indústria e comércio.

A China, a despeito de ter se tornando o centro de produção e distribuição de diversas marcas e território em que empresas multinacionais e transnacionais se instalaram, cresceu em escalas globais no mercado internacional, tornando-se uma concorrente direta dos Estados Unidos da América, como um parceiro comercial de diversos países, foi também a primeira nação a ser atingida e agir contra o impacto da recente pandemia do COVID-19, situação na qual se mostrou um dos países mais preparados para o combate ao vírus e planejamento de manobras preventivas, fato relacionado à sua infraestrutura já muito dinâmica e inteligente.

Através de uma abordagem exploratória e qualitativa, o artigo a seguir foca em descrever a importância da China e seu crescimento como Centro de Distribuição, de diversas empresas globais, e comentar

sobre como o seu investimento de décadas ajudaram a superar com mais facilidade a pandemia, especialmente para o setor logístico, de modo que os profissionais e estudantes desta área possam utilizar as informações abordadas seguindo o mérito de relevância e aplicabilidade.

Utilizando da metodologia com base em leituras de jornais e revistas de referência no cenário econômico global e de cunho acadêmico, o artigo visa abordar o contexto histórico do desenvolvimento chinês, seu crescimento ao longo das últimas décadas e explorar os dados disponíveis para obtenção de um maior entendimento sobre a potência mundial que a China é hoje.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo busca descrever o conceito e momento histórico da globalização mundial e como ela foi desenvolvida em território chinês. Tendo em vista que a China possui grande participação no mercado global atuando como um centro de distribuição de produto e matéria prima, é de grande relevância que se tenha o conhecimento e maior compreensão sobre o progresso de seu setor logístico. Objetiva ainda comentar sobre a expansão da China no cenário mundial após a era das revoluções industriais e da internacionalização das empresas, bem como estes aspectos impactaram no crescimento exponencial da China.

2.1 A GLOBALIZAÇÃO MUNDIAL

Com o fim do século XX e início do XXI, percebe-se a facilidade em que informações e bens de consumo chegam às pessoas comuns, apesar de este ser apenas um lado do prisma da globalização. Barbosa (2014) deixa discriminado que o crescimento significativo da internacionalização fornece ambientes favoráveis para a fusão e aquisição de empresas, negociações econômicas, políticas e outros, mas também traz uma nova luz sob a consciência consumista, que se torna mais crítica.

A qualidade da informação que circula internacionalmente é o que viria a definir os rumos do mercado global e das grandes potências em ascensão, criando uma interação entre o homem e a tecnologia. Se inicia então na Guerra Fria, em meio ao embate não armado dos Estados Unidos e União Soviética, em uma base militar americana no Vale do Silício, o desenvolvimento de uma tecnologia e certas ferramentas voltadas à comunicação. Apesar de criada com o intuito de ser usada na Guerra Fria, essa tecnologia acabou sendo disponibilizada e rapidamente consumida pelo público em geral, pessoas que se viram admiradas com toda aquela inovação e em quão grande foi o avanço dos meios comunicativos naquela época (HANSEN, 2019 e BEZERRA, 2021).

E ao chegar a era da Indústria 4.0 ou, a Quarta Revolução Industrial, Bezerra (2021) descreve que o desenvolvimento da tecnologia em diversas áreas, como a genética, física, medicina e a chamada AI, ou Inteligência Artificial é por fim abordado mundialmente.

A globalização então pode ser definida como um fenômeno que possibilita trocas internacionais de cultura, capitais, investimentos, tecnologias, ideologias e bens de consumo e serviços, com certo destaque para o crescimento exponencial do turismo nas últimas décadas. É composta por quatro esferas (econômica, política, cultural e social) que diminuem as fronteiras geográficas e distâncias temporais e que, apesar de trazer à tona as distinções e semelhanças entre as diversas nações e empresas internacionais, não afeta a todos de maneira uniforme (BARBOSA, 2014).

2.2 HISTÓRICO CHINÊS

A China é um dos países mais tradicionais e antigos hoje, com uma existência datada de mais de 4000 anos. Devido à sua longa trajetória, é costumeiro dividir a história da China com base nos principais feitos políticos que ocorreram no país. A China da qual o mundo conhece hoje começou a ser formada na era de sua guerra civil, onde a nação foi dividida entre a chamada China Vermelha, com fortes ideais comunistas liderados por Mao Zedong, ou Mao Tse-Tung, onde seus apoiadores eram compostos principalmente pela população mais pobre da China - considerado um partido livre de corrupção -, contra a China Kuomintang que era tido como o lado corrupto, desde seu líder até seu último soldado. Em 1º de outubro de 1949 a China foi proclamada como a República Popular da China por Mao Tse-Tung, anunciando assim o fim da Guerra Civil e início da chamada Era Comunista Chinesa, tendo Zedong como líder desta nova era, que prometia uma esperança para o futuro do país. A partir deste momento, muitos chineses regressaram à China depois de terem migrado à Europa, e o país iniciava sua revolução, com novos ideais sociais, políticos e educacionais. Foi nessa época em que o governo passou a exercer grande controle sobre a população, e o patriotismo se tornou cada vez mais e mais presente na vida dos chineses (REDAÇÃO, 2017 e AZEVEDO, 2019).

Após a morte de Mao Tse-Tung, o qual colocou fim também na Revolução Cultural, a China se vê tendo agora um novo líder com Deng Xiaoping, que trouxe em seu governo novos projetos que fariam da China a potência que ela é hoje. Na era Deng, a China desenrola uma nova fase de crescimento onde o governo tem um grande enfoque em desenvolver a indústria interna, com a criação de mais universidades que promovam a capacitação da população, e o investimento em diversos setores industriais na busca pelo desenvolvimento mais rápido do país em tais áreas. Este governo se provou o responsável pela ação inicial da abertura de mercado da China e sua inserção no meio internacional, o que a princípio trouxe surpresa a toda a população visto que no governo anterior a China havia se cercado de todas as formas sobre a bandeira protecionista ao passo que a Muralha da China foi erguida, a despeito das décadas de fome e pobreza que a população sofreu. Ainda sob comando de Xiaoping, foram criadas as Zonas Econômicas Especiais, que movimentaram a economia em larga escala de todo o país (FREITAS, 2018 e AZEVEDO, 2019).

O atual governo do país está sob as mãos de Xi Jinping desde 2013, sendo o Secretário-Geral do Partido Comunista da China. Hoje, o país é a segunda maior potência global e podemos observar que mais negociações internacionais têm sido feitas. Assim como os Estados Unidos da América, a China possui relações comerciais com grande parte dos países ao redor do globo e nesse novo governo de Xi, vemos surgir uma nova revolução que certamente impactará o mundo e aumentará ainda mais o domínio chinês com a criação da Nova Rota da Seda. Essa estratégia em que está sendo investido bilhões de dólares e possui mais de 60 países interessados em participar, visa aumentar ainda mais o domínio da China sobre os mares com a promessa da construção de novos portos que facilitarão o trajeto dos navios, consequentemente expandindo em larga escala o comércio internacional (AZEVEDO, 2019; COMO a seda mudou o mundo, 2019; A ROTA da Seda, 2019).

2.2.1 ROTAS DA SEDA E INVESTIMENTOS CHINESES

A Rota da Seda é tão antiga e histórica quanto a própria China. Datada deste antes de Cristo, ela foi a responsável por diversas revoluções históricas e logísticas (britânica, francesa e norte-americana),

influenciou na vitória e prosperidade de muitas nações, assim como em ruínas. Sendo esta a primeira e mais cobiçada rota comercial do globo, a Rota da Seda tem suas origens na região da Eurásia, que também possui um longo histórico de relações comerciais entre povos, e segundo historiadores e arqueólogos, a Rota da Seda também foi a responsável por disseminar entre os países do ocidente diversas descobertas, criações e invenções, de povos até então desconhecidos.

A China foi um importante contribuinte da Rota da Seda, pois muitas de suas criações e especiarias foram comercializadas e trazidas ao conhecimento dos europeus através da rota. A exemplo da pólvora, da porcelana e do chá, antes comercializados apenas entre países do oriente médio, com a utilização da rota fizeram com que, por 300 anos, a China fosse o principal fornecedor comercial da Europa. A Rota da Seda trouxe ao mundo mais do que a seda, ela disseminou entre os povos o conhecimento, a tecnologia e as revoluções, possibilitou a formação de aliança entre povos distantes, e comércio também. E hoje, a Nova Rota da Seda, ligará através de um sistema altamente tecnológico, moderno e seguro 60 países, em um sistema logístico terrestre e marítimo (AZEVEDO, 2019; COMO a seda mudou o mundo, 2019; A ROTA da Seda, 2019).

Com suas bases na antiga Rota da Seda, o projeto *One Belt, One Road* (Um Cinturão, Uma Estrada), ou popularmente *Nova Rota da Seda*, espera a movimentação de US\$ 900 bilhões em investimentos nas décadas por vir. O plano foi inicialmente apresentado pelo presidente Xi Jinping em 2013 e é dividido em dois sentidos: A Rota da Seda Marítima do Século XXI e Cinturão Econômico da Rota da Seda (terrestre) (FORBES, 2017).

O plano almeja delinear rotas de integração entre a Europa, Ásia, África e Oriente Médio, a partir de investimentos em infraestrutura terrestre, marítima, de energia e de comunicação. Os países já envolvidos nessa estratégia detêm juntos 40% do PIB e 65% da população mundial, o Egito a exemplo, já está com acordo firmado em US\$ 15 bilhões na região do Canal de Suez, transformando a área em um território econômico especial (FARINHAS, 2021). A Forbes (2017) anunciou que a expectativa é de que o projeto não somente aumentará o domínio chinês, como também trará uma nova perspectiva da comercialização de bens, matérias-primas, serviços e influenciar grandemente o cenário internacional. Apesar de improvável que o Brasil se junte formalmente a outros países neste plano, ao menos em curto prazo, a China já se converteu em um importante parceiro comercial para diversos países da América-Latina, inclusive com planos para que a nova Rota da Seda passe pelo Panamá. A despeito disso, a China não só é uma relevante importadora dos commodities desta região (latino-americana), como é ávida em seus investimentos na infraestrutura local (PAUTASSO *et al*, 2020).

As relações China-América Latina foram estimuladas, a princípio, pelo rápido desenvolvimento da nação asiática, assim como também pela crescente demanda de recursos naturais, energéticos e alimentares. O interesse generalizado por commodities no início do século XXI fez com que a China rapidamente se tornasse a maior importadora do segmento de quase todos os países latinos e o resultado desta ação fez com que o comércio entre as partes pulasse de US\$ 12 bilhões em 2000, para mais de US\$ 224 bilhões em 2016 (GONZÁLEZ, 2018).

No que diz respeito à América do Sul, a China já é seu maior parceiro comercial e quando associamos a América Latina como um todo, o mercado chinês fica apenas atrás dos Estados Unidos. A relação comercial permanece com foco nos produtos primários, sendo que as principais exportações são de soja, petróleo, cobre e ferro; combinados, esses produtos correspondem a mais da metade das exportações da região para a China. Cabe mencionar que as exportações da América Latina ao país asiático atingiram

US\$ 141,5 bilhões, à medida que as importações somaram US\$ 161,7 bilhões, com um resultado de mais de US\$ 300 bilhões e, enquanto alguns países mantêm um superávit na balança (Brasil, Peru e Chile), outros demonstram déficit comercial (México e Colômbia) (RAY; BARBOSA, 2020).

2.3 CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

Para melhor entendimento dos próximos tópicos, cabe mencionar o que caracteriza um centro de distribuição. Um centro de distribuição, ou CD, é uma estrutura logística que procura colocar estrategicamente produtos acabados no mercado e ainda agregar valor a eles. É o conjunto de espaços ou armazéns com ótima localização e de onde a logística de uma empresa (ou nação) é coordenada, por este motivo, é um dos pontos mais importantes para a dinâmica no momento da distribuição física das mercadorias. Um CD é destinado principalmente à consolidação de serviços como armazenagem, empacotamento, separação, despacho ou decomposição e outras funções relacionadas ao manuseio do transporte de mercadorias (PORTAL IC, 2018 e RODRIGUE, 2020).

Conforme Santos (2006), a instalação de um CD pode diminuir e controlar os níveis de estoque, o que contribui para a redução de diversos custos relacionados à operação logística total, visto que com um estoque reduzido, é possível conduzir e acompanhar eficazmente as necessidades de reabastecimento. Junto disso, a distribuição física dos bens usufrui da localização escolhida para o CD quando se leva em consideração o mercado consumidor, as distâncias e trajetos a serem percorridos, assim como a otimização do tempo e controle de recursos financeiros, humanos e materiais da melhor forma possível. Em síntese, grande parte das atividades em um centro de distribuição estão relacionadas à movimentação de bens e o registro de informações necessárias e, ao definir seu CD, devem ser analisados aspectos como o tipo, a localização e a infraestrutura necessária para seu funcionamento mais eficiente, em busca da minimização dos custos e prazos. Não obstante, outros pontos a serem avaliados na determinação de tal estratégia são os produtos, necessidades do consumidor e fabricante, assim como o cenário financeiro, econômico e social na região, tendo em vista os objetivos da empresa ou nação e garantindo a qualidade dos produtos ao seu consumidor final (SANTOS, 2006 e FERNANDES *et al*, 2010).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Dentre os métodos existentes, para o presente artigo, as pesquisas foram conduzidas e conciliadas de forma qualitativa, bibliográfica e exploratória. Flick (2013), esclarece que uma pesquisa qualitativa é o resultado da produção e reconstrução de pesquisas e documentos (próprios ou já existentes), sendo voltada para a análise dos mesmos e identificando quais dados são os mais relevantes de serem utilizados em seu estudo.

No tocante às pesquisas bibliográficas, elas são realizadas através de diversas fontes já existentes, resultados de pesquisas prévias e devidamente registradas. O estudo é feito com o auxílio dos dados e teorias já trabalhados em livros, artigos, teses etc., por outros autores. (SEVERINO, 2013).

Ainda conforme Severino (2013), uma pesquisa exploratória procura unicamente levantar informações de um determinado tema, sempre delimitando o seu campo de pesquisa e como o objeto de estudo se mostrou em circunstâncias pré-estabelecidas.

Este trabalho consiste em realizar um levantamento de dados exploratórios do setor logístico chinês, o que inclui a observação e análise de estudos e artigos científicos sobre a história e desenvolvimento da infraestrutura e logística da China. Ao mesmo tempo que buscamos dados bibliográficos que estudam esse desenvolvimento, para que haja uma melhor avaliação.

Ao todo, o artigo propõe ser um estudo exploratório, por analisar determinados dados e histórico, através de levantamentos qualitativos que serão agregados e apresentados, resultando em um extrato exploratório, qualitativo e bibliográfico.

4. CHINA: O MAIOR CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNDO

Em dezembro de 1978, a Terceira Sessão Plenária do 11º Comitê Central do Partido Comunista Chinês iniciou a grande jornada de "reforma e abertura" da China e a modernização do socialismo. Junto com a reforma e a abertura, a indústria logística da China também embarcou em uma nova era. Depois de 40 anos de desenvolvimento, a indústria de logística da China fez conquistas notáveis e se tornou uma indústria fundamental e estratégica que apoia o desenvolvimento da economia nacional chinesa.

Desde então, a China vem se provando a mais ávida nação em ser a primeira no quesito logística e infraestrutura. De 1991 a 2018, o valor total da logística social da China e as despesas totais da logística social aumentaram de 3,02 trilhões de RMB e 0,52 trilhões de RMB, respectivamente, para 283,1 trilhões de RMB e 13.3 trilhões de RMB. A participação do valor agregado da indústria logística no PIB aumentou de 6,6% em 2005 para 6,8% em 2013; em 2014, o valor agregado da indústria logística representou 14,8% do valor agregado da indústria de serviços (WANG, 2020).

Além disso, de 1978 a 2018, o volume de carga da China e seu *turnover* (de carga) passaram de 2,49 bilhões de toneladas e 0,98 trilhões de toneladas-kms, respectivamente, para 50,63 bilhões de toneladas e 19,94 trilhões de toneladas-kms; as taxas médias de crescimento anual de ambos os números foram de 7,8%, com um aumento de 19,3 vezes.

Wang (2020) também constata que em 2017, o volume de carga ferroviária chinesa, assim como o volume de carga rodoviária e seu *turnover* foram classificados em primeiro lugar no mundo. É possível ver que seus investimentos trouxeram resultados ao longo dos anos quando constatamos que a movimentação de carga e a movimentação de contêineres dos portos chineses estão em primeiro lugar no mundo há mais de uma década. A tabela 1 nos traz uma visão de alguns indicadores mundiais da logística chinesa em 2017.

Tabela 1: Classificação mundial de alguns indicadores da indústria logística da China em 2017

Indicador	Volume	Posição
Receitas de logística de terceiros	180,3 bilhões de USD	2
Volume de negócios da indústria expressa/rápida	40,06 bilhões de itens	1
Volume de frete (carga) ferroviário	3,69 bilhões de toneladas	1
Rotatividade de frete (carga) ferroviário	2,7 trilhões de ton-kms	2
Volume de frete (carga) rodoviário	36,87 bilhões de tonelada	1

Rotatividade de frete (carga) rodoviário	6,67 trilhões ton-kms	1
Movimentação de frete (carga) portuário	12,6 bilhões de toneladas	1
Movimentação de contêineres em portos	240 milhões de TEUs	1
Rotatividade de frete (carga) e correspondência em aviação civil	24,35 bilhões de ton-kms	2

Fonte: Adaptado de Wang (2020)

Durante seus 40 anos de reforma e abertura, a China fez conquistas marcantes na construção da rede de infraestrutura logística. A quilometragem total das ferrovias de alta velocidade e da via expressa da China está em primeiro lugar no mundo, assim como o número de ancoradouros com capacidade de 10.000+ toneladas em todo o país. O número de aeroportos ocupa também o primeiro lugar no mundo e, além disso, o espaço de armazenamento em todo o país aumenta constantemente, assim como a escala dos parques logísticos.

Quando focamos na evolução dos portos chineses, de 1978 a 2018, o número de ancoradouros em operação aumentou de 735 para 23.919, com uma taxa de crescimento anual de 9,1%. Enquanto o número de ancoradouros com capacidade de 10.000+ toneladas subiu de 133 para 2.444.

A classificação das vias fluviais também tem sido melhorada gradualmente. O Rio Yangtze se tornou o rio de navegação mais movimentado e com o maior volume do mundo. Enquanto isso, parques logísticos emergentes, tais como parques logísticos inteligentes, multimodais e alfandegados, estão sendo construídos e colocados em uso (WANG, 2020).

Hoje, a potência asiática é uma grande produtora de manufaturados ao redor do globo, e isso faz com que os produtos e bens sejam atraentes para diversos mercados do mundo, incluindo o chinês. Sendo também grande parceira comercial e mercado alvo de numerosos países, a China se vê em uma posição de importância e, como consequência, seus portos são altamente ocupados e movimentados.

A China conta com um litoral de mais de 14,5 mil quilômetros, compreendendo ao menos 34 grandes portos e mais 2000 minoritários. Ao menos 8 portos chineses ficam na lista de mais ocupados do mundo (entre 17), cabe ressaltar que o maior do porto do mundo desde 2010 é justamente o de Shanghai; notavelmente o mais ocupado também, visto que em 2017 bateu o recorde de maior movimentação de contêineres do mundo, com um número de 4,02 milhões de TEUs (MADRIGALI, 2019).

Ao final de 2018, os portos chineses haviam estabelecido conexões de rotas marítimas com mais de 200 países, com a inclusão de mais de 600 grandes portos mundiais. As empresas chinesas também estão envolvidas na construção e operação de 42 portos em 34 países, sendo que a localização de grande parte fica no Oceano Índico e no Oceano Pacífico (ao sul), ou seja, ao longo das rotas oeste e sul da Rota da Seda Marítima (WANG, 2020).

A despeito de que o incessante desenvolvimento da China em sua infraestrutura logística provoque elogios de outras potências mundiais, ela está ciente de que as consequências ao meio ambiente de tal realidade não pode ser negligenciadas, e está sempre em busca de melhorar e tomar medidas para que seu sistema (em todos os modais) seja cada vez mais sustentável (STATISTA, 2020).

Em última instância, o mercado logístico da China tem se tornado um grande atrativo para investidores interessados, guiados pela contínua expansão da dinâmica da indústria do *e-commerce* no país e na sua logística mesmo em meio à pandemia.

Conforme descreve Catherine Chen (2021), algumas tendências importantes e observações do mercado de imobiliário logístico no quarto trimestre do ano passado, foi o aumento de 2,5 milhões de metros quadrados de uma nova oferta, com taxa de vacância média que permaneceu estável em 12,3%, apenas ligeiramente acima de 0,3 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. A forte demanda foi em grande parte impulsionada por aumentos no consumo local, especialmente em compras online em 2020, as vendas no varejo online chinês de bens físicos aumentaram quase 15% e encerrou o ano com um resultado trimestral particularmente forte, impulsionado por festivais de compras online como *Double 11* e *Double 12*.

O grande crescimento continuou nos primeiros dois meses deste ano, com uma taxa de crescimento anual de 31%, além da receita de *e-commerce* da China que promete dobrar nos próximos cinco anos, atingindo US\$ 1,6 trilhões de dólares americanos em 2025, isso é quase 3 vezes maior que nos Estados Unidos e na Europa. Portanto, com uma demanda tão forte, é previsto que grande parte da nova oferta nos próximos 3 anos será absorvida pelo mercado e os aluguéis de terrenos logísticos e terrenos industriais continuarão em seu ritmo de crescimento constantes, além disso, provavelmente veremos novas tendências emergentes, como o aumento da importância do controle de temperatura para armazenamento de alimentos e produtos farmacêuticos (CHEN, 2021).

5. CONCLUSÃO

Após realizar este artigo, podemos compreender de maneira mais ampla o quão grande foram as conquistas da China, principalmente na indústria logística que é o foco deste trabalho. A China como um país milenar, passou e passa por diversas mudanças no decorrer de sua existência, e tais mudanças são o que a permite avançar e se solidificar em suas mais variadas bases socioeconômicas, políticas e culturais.

A reforma e a abertura do mercado que veio no governo de Deng Xiaoping foi o principal impulso para que houvesse um desenvolvimento na indústria nacional do país, e claramente na indústria logística, como resultado do desenvolvimento econômico e social do país, criou-se uma maior demanda para o setor logístico, junto de sua orientação política, este setor industrial foi ainda mais impulsionado ao crescimento no nível que está hoje.

A constante inovação também proporcionou impulsos contínuos para a aprimoração da logística, a exemplo da construção de uma *ilha-porto*, altamente tecnológica e eficiente que, solucionou todos os problemas que os chineses atuantes no mercado externo estavam enfrentando com o porto anterior, a estratégia de transformar a ilha em um porto sobre o mar, os deu mais espaço, domínio, e possibilidades melhores de atender a grande demanda que veio com a expansão da influência e importância do país perante o mundo como um Centro de Distribuição, Produção e Consumo.

O mercado de logística da China ainda é um mercado aberto ao capital estrangeiro, visto que muitas empresas deste ramo de transportes são financiadas por este capital, e estão intimamente inseridas no sistema de cadeia de fornecimento de produção, circulação e consumo, e a partir de tais empresas a China vem absorvendo as novas tecnologias e conceitos logísticos do mundo, que por meio da abertura, introdução, aceitação e renovação, permitem o desenvolvimento da indústria chinesa, e a conexão com o mundo exterior, permite o aprimoramento das tecnologias logísticas e o nível de gestão da China.

Um grande exemplo veio com a pandemia, onde mesmo em um período em que a maioria dos países

levou meses para se ajustar, a China conseguiu estabelecer medidas que mantivessem o país estável dentro de três a quatro meses. O investimento em sua infraestrutura, não apenas a logística, ajudou para que o comércio e a vida dos cidadãos não fossem afetados por muito tempo.

E ainda que as barreiras de grandes negócios internacionais ainda estivessem fechadas ou com dificuldades para serem completadas, este quadro acabou contribuindo de certa forma para o cenário do *e-commerce* chinês e todos os tipos de comércio virtual, incluindo o consumo de internet, *games*, plataformas de *streaming* e outros. Não obstante, o mercado internacional ainda vive os efeitos causados pelo vírus e enquanto não há melhoria contínua da logística mundial, o aperfeiçoamento dos processos nos modais do comércio exterior podem liderar o progresso de mercados internos e externos.

Em suma, constatamos que esta nação pode ser denominada como o maior centro de distribuição do mundo, não apenas por toda a tecnologia envolvida nos seus processos logísticos, ou investimentos incessantes à sua infraestrutura, mas também por ser um fato que boa parte, tanto das principais exportações, quanto das importações do mundo, sai ou chega na China por meio de seus portos. Com uma visão sempre focada no futuro, o mundo acompanhou a indústria logística da China passando por um desenvolvimento rápido e de alta qualidade e se tornando uma potência logística internacional.

AGRADECIMENTOS

A Deus e a sorte que tivemos de nos escolher como parceiras e por todo o conforto que conseguimos uma com a outra durante a preparação do artigo.

Aos nossos amigos, sempre presentes quando precisamos de motivação ou ajuda.

E um agradecimento especial às professoras Lígia Duarte Guerra e Maria Helena Veloso Salgado, que nos guiaram e inspiraram de diversas maneiras ao longo do desenvolvimento deste trabalho.

REFERÊNCIAS

A ROTA da Seda, ep3, Silk Road. 1 vídeo (51 min e 57seg.). Publicado por Speed of Light Docs. Tradução: Lusitano27BC. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=79QyYmVHrag>. Acesso em: 21 outubro 2021.

BARBOSA, A. F. **O mundo globalizado:** Política, Sociedade e Economia. 5ª Edição. São Paulo: Editora Contexto, 2014.

BEZERRA, Juliana. **Quarta Revolução Industrial;** Significados. Disponível em: <https://www.significados.com.br/quarta-revolucao-industrial/>. Acesso em: 29 agosto 2021.

CHEN, Catherine. **WEBINAR Mainland China Logistics Market Overview**, por Cushman & Wakefield (YouTube), mar. 2021. Disponível em: <https://youtu.be/UWf86EwIKJM>. Acesso em: 30 outubro 2021.

CHINA vermelha. Publicado pelo canal TDM – Portuguese News & Programs. Produção: Sandra Azevedo. Tradução: João Pedro Lau, Hiyeen Un e Anita Yeung. 1 vídeo (33 min. e 58seg.). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oqnf16w_v3c. Acesso em: 20 setembro 2021.

COMO a seda mudou o Mundo – Episódio 01. 1 vídeo (1 hora 02 min. e 27seg.). Publicado por documentários dublados. Dublagem: N/A. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=G7z6yf8emc4>. Acesso em: 21 outubro 2021.

COMO a seda mudou o Mundo – Episódio 02. 1 vídeo (1 hora 09 min. e 28seg.). Publicado por documentários dublados. Dublagem: N/A. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=A2furEeycjQ>. Acesso em: 21 outubro 2021.

DEPARTMENT, Statista Research. **Transportation volume in China - statistics & facts.** Disponível em: <https://www.statista.com/topics/5816/transportation-volume-in-china/#dossierKeyfigures>. Acesso em: 27 outubro 2021.

FARINHAS, Giselle. **Análise da nova rota da seda chinesa - One belt and road initiative;** Migalhas. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/351165/analise-da-nova-rota-da-seda-chinesa--one-belt-and-road-initiative>. Acesso em: 23 outubro 2021.

FERNANDES, Bárbara Coutinho *et al.* Impactos da utilização de centros de distribuição na logística de distribuição de produtos acabados. **Revista de Literatura dos Transportes**, vol. 5, n. 3, p. 163-181, 2010.

FLICK, Uwe. **Introdução à metodologia de Pesquisa:** um guia para iniciantes. Porto Alegre: Penso, 2013.

FREITAS, Eduardo de. **República Popular da China;** Mundo Educação. Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/china/republica-popular-china.htm>. Acesso em: 20 setembro 2021.

GONZÁLEZ, Anabel. **Latin America – China Trade and Investment Amid Global Tensions:** a need to upgrade and diversify. Washington: Atlantic Council, 2018.

HANSEN, Claudio. **GEOGRAFIA: GLOBALIZAÇÃO E INDÚSTRIA;** Descomplica. Disponível em: <https://youtu.be/KZHfrjhqwFoy>. Acesso em: 02 setembro 2021.

MADRIGALI, Mariana. **Portos chineses:** os locais que levam a China para o mundo; China Link Trading. Disponível em: <https://www.chinalinktrading.com/blog/portos-chineses-china-mundo/>. Acesso em: 25 outubro 2021.

PAUTASSO, D. *et al.* A INICIATIVA DO CINTURÃO E ROTA E OS DILEMAS DA AMÉRICA LATINA. **Revista Tempo do Mundo**, n. 24, p. 77-106, 2020.

RAY, R.; BARBOSA, P. H. B. **China-Latin American economic bulletin, 2020 edition.** Boston: Global Development Policy Center, 2020.

REDAÇÃO, Da. **República Popular da China faz 65 anos:** entenda a história do país; Guia do Estudante. Disponível em: <https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/republica-popular-da-china-faz-65-anos-entenda-a-historia-do-pais/>. Acesso em: 20 setembro 2021.

REDAÇÃO. **Conheça a estratégia chinesa para conquistar a Euroásia;** Forbes. Disponível em: <https://forbes.com.br/negocios/2017/11/conheca-a-estrategia-chinesa-para-conquistar-a-euroasia/>. Acesso em: 23 outubro 2021.

REDAÇÃO. **O que é centro de distribuição e qual seu papel para a logística**; Portal IC. Disponível em: <https://www.portalic.com.br/blog/mercado-de-locacao-industrial/o-que-e-centro-de-distribuicao-e-qual-seu-papel-para-a-logistica/>. Acesso em: 21 outubro 2021.

RODRIGUE, Jean-Paul. **The Geography of Transport Systems**. 5ª Edição. London: Routledge, 2020.

SANTOS, Anderson. Centros de distribuição como vantagem competitiva. **Revista de Ciências Gerenciais**, v. 10, n.12, 2006.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 1ª Edição. São Paulo: Cortez, 2013.

WANG, Ling *et al.* **Contemporary Logistics in China: Persistent Reformation, Continual Opening and Vibrant Innovation**. 1ª Edição. Cingapura: Springer, 2020.